

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ

Игиликов Жаксылык Жолдасбаевич

Соискатель Каракалпакского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14565096>

Зачастую на практике не уделяется большое внимание обеспечению защиты прав потерпевших и свидетелей, хотя они тоже являются полноправными участниками уголовного процесса и имеют определённые права, с помощью которых они могут воздействовать на ход и результат следствия.

Законодатель в статье 54 УПК РУз закрепил определение потерпевшего, который выражается в следующем: «При наличии доказательств, дающих основание полагать, что преступлением, а равно общественно-опасным деянием невменяемого причинен моральный, физический или имущественный вред лицу, оно признается потерпевшим. О признании потерпевшим дознаватель, следователь, прокурор выносит постановление, а суд — определение.

Если потерпевший несовершеннолетний или в установленном порядке признан недееспособным, то наряду с ним или вместо него в деле участвует его законный представитель»¹.

По мнению З.Ф. Иногамжоновой и Г.З. Тулагановой: «Признание потерпевшим осуществляется по заявлению лица или должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело. При этом не имеет значения установление или неустановление лица, который совершил преступление, бил ли он задержан или нет, взаимоотношения между потерпевшим и преступником. Решение о признании лица потерпевшим должно быть вынесено после выявления факта, что он стал жертвой действия (бездействия), предусмотренного в законе, и возбуждения уголовного дела. Необоснованная задержка принятия решения о признании лица потерпевшим не позволяет ему активно участвовать в уголовном процессе. Признание потерпевшим осуществляется индивидуально, по каждому потерпевшему выносится отдельное решение»².

С момента признания потерпевшим гражданин обладает широкими правами, используя их для участия в процессе и защиты своих прав и законных интересов. Признание лица потерпевшим может осуществляться не только по завершённым уголовным делам, но и по неоконченным преступлениям или покушениям³.

Вышеуказанные учёные подчёркивают, что признание лица потерпевшим должно осуществляться по его заявлению или по заявлению должностного лица, участвующего в уголовном деле. Важно отметить, что установление личности преступника, его задержание или отсутствие такового, а также взаимоотношения между потерпевшим и преступником не имеют значения при принятии решения о признании потерпевшим. Такой подход акцентирует принципы справедливости и защиты прав потерпевших.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#186045a>

² Иногамжонова З.Ф. Тулаганова Г.З. Жиноят процесси иштирокчилари. Ўқув қўлланма. /ю.ф.д. проф. М.Х. Рустамбоевнинг умумий тахрири остида. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007. –Б. 25.

³ Иногамжонова З.Ф. Тулаганова Г.З. Жиноят процесси иштирокчилари. Ўқув қўлланма. /ю.ф.д. проф. М.Х. Рустамбоевнинг умумий тахрири остида. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007. – Б. 25

Решение о признании лица потерпевшим предполагает, что оно должно быть принято после выявления факта того, что данное лицо стало жертвой действия (или бездействия), предусмотренного законом, и после начала уголовного расследования. Это подчеркивает важность точного определения статуса потерпевшего и обеспечивает процессуальную справедливость.

Акцент на индивидуальном признании потерпевшим подчеркивает необходимость учета особенностей каждого случая. Каждое решение выносится отдельно, что соответствует принципам индивидуализации правосудия и уважения к уникальным обстоятельствам каждого потерпевшего.

Высказывание также подчеркивает, что необоснованная задержка в принятии решения о признании лица потерпевшим мешает активному участию этого лица в уголовном процессе. Это свидетельствует о важности своевременности и эффективности решений в уголовных делах, обеспечивая защиту прав потерпевших.

Также в статье 55 УПК РУз предусмотрены права и обязанности потерпевших во время участия в уголовного процесса, где указано, что потерпевший имеет право: давать показания; представлять доказательства; **заявлять ходатайства** и отводы; пользоваться родным языком и услугами переводчика; иметь представителя для отстаивания своих интересов; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; знакомиться по окончании дознания или предварительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств; подавать заявление в предусмотренных законом случаях о примирении и участвовать при проведении судом предварительного слушания по делу и в заседаниях суда по делам о примирении, первой, апелляционной, кассационной и ревизионной инстанций; **приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда**; лично или через своего представителя поддерживать обвинение в суде; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; знать о принесенных по делу жалобах, протестах и подавать на них возражения.

Потерпевший обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда; давать правдивые показания; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий; представлять доказательства по требованию дознавателя, следователя, прокурора и суда; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания.

По делам о преступлениях, повлекших смерть потерпевшего, права и обязанности, предусмотренные настоящей статьей, осуществляют его близкие родственники или иные лица, признанные органами предварительного следствия или судом законными представителями интересов погибшего⁴.

Настоящая статья регулирует вопрос предела прав и обязанностей потерпевшего, среди которых имеются и заявление ходатайств, обжалование действий и решений дознавателя, следователя, прокурора и суда. Таким образом, данная статья

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#186045a>

подчёркивает, что после получение статуса потерпевшего, а именно вынесения постановления о признании лица потерпевшим предварительном следствии или дознании, лицо имеет возможность пользоваться всеми своими правами включая использовать институт подачи ходатайств и жалоб как способ защиты своих интересов и нарушенных прав. Наряду с правами, после получения статуса потерпевшего, у лица появляются ряд обязанностей, которым он должен следовать.

Жалобы на действия и решения государственных органов и должностных лиц, осуществляющих ведение уголовного дела, могут быть поданы защитником и законным представителем потерпевшего.

Согласно статье 120 УПК, если потерпевший, присутствующий на месте следствия или в суде, желает дать показания, он должен быть допрошен в тот же день или не позднее следующего дня⁵.

В такой ситуации, любое нарушение данных правил со стороны следователя или суда может повлечь подачи жалобы потерпевшим. Или другая ситуация, где при допросе потерпевшего следователь или дознаватель нарушил правила допроса, а именно превысил время 8 часового допроса, что даёт право потерпевшему защищать свои права путём подачи жалобы.

Также отмечается, что подача ходатайств потерпевшим имеет свои особенности, так как перечень ходатайств, которых можно подать нигде не указывается, так как ходатайства подаются исходя из определённых обстоятельств дела и нельзя конкретно классифицировать их.

Подача и отклонение ходатайств является одним из основных прав потерпевшего. Посредством этого действия потерпевший может повлиять на направление и результат следствия и суда. В законе не указан перечень случаев, в которых потерпевший может подавать ходатайства и жалобы, поскольку эти случаи сложно прогнозировать. Подача ходатайств и жалоб потерпевшим в письменной или устной форме.

Письменные обращения будут защиты в материалы дела, а устные обращения должны быть зафиксированы в протоколе. После ознакомления с материалами дела потерпевший имеет право обратиться с ходатайством о проведении дополнительных следственных действий. В зависимости от полного или частичного удовлетворения запроса следователь возобновляет производство по уголовному делу и предпринимает действия, требуемые потерпевшим. После завершения действий, требуемых потерпевшим, следователь сообщает об этом потерпевшему или его законному представителю и предоставляет ему возможность ознакомиться с новыми материалами дела.

Наша соотечественница Тураева Д.Р. подчёркивает, что защита прав и интересов потерпевшего в уголовном процессе служит решению двух задач: 1) обеспечению реализации гарантированных законом процессуальных прав и обязанностей; 2) компенсирование вреда, совершенного в результате преступления (устранение)⁶.

⁵ www.akadmvd.uz

⁶ Тураева Д.Р. Жиноят процессида жабранувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш механизмини такомиллаштириш. “12.00.09” – мутахассислиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Б.13.

Данное высказывание подчеркивает двойное значение защиты прав и интересов потерпевшего в уголовном процессе, выделяя две ключевые задачи: обеспечение реализации законом гарантированных процессуальных прав и обязанностей, а также компенсацию вреда, причиненного в результате преступления. Эти аспекты в тесной взаимосвязи с институтом подачи ходатайств и жалоб вносят важный вклад в обеспечение справедливости и эффективного функционирования уголовно-правовой системы.

Первая задача, касающаяся гарантированной реализации процессуальных прав и обязанностей, подчеркивает необходимость активного участия потерпевшего в уголовном процессе. Институт подачи ходатайств и жалоб становится средством, через которое потерпевший может эффективно защищать свои права и интересы. Подача ходатайств может направляться на обеспечение дополнительных гарантий, а жалобы — на исправление процессуальных нарушений. Такой механизм предоставляет потерпевшему возможность влиять на течение уголовного дела и обеспечивает соблюдение его процессуальных прав.

Вторая задача, связанная с компенсацией вреда, выражается через устранение последствий преступления. Институт подачи ходатайств и жалоб может использоваться для предъявления требований о возмещении ущерба. Потерпевший, воспользовавшись соответствующими процессуальными механизмами, может добиваться компенсации за причиненные материальные или моральные убытки.

Таким образом, институт подачи ходатайств и жалоб является неотъемлемой частью системы защиты прав и интересов потерпевшего в уголовном процессе. Эти механизмы предоставляют потерпевшему эффективные инструменты для активного участия в судебном процессе и обеспечивают возможность компенсации вреда, что сближает их с заявленными задачами защиты в высказывании.

Кроме процессуальных гарантий прав потерпевших предполагается и защита жизни, здоровья, частной собственности и др. По этому поводу, Базарова Д.Б. утверждает, что как виды защиты потерпевших предусмотрены обеспечение конфиденциальности информации о защищаемом лице; охрана человека, дома и другого имущества; обеспечение защищаемого лица специальными средствами индивидуальной защиты и техническими средствами; помещение во временное безопасное место; переезд на другое место жительства, смена места работы (службы) или учебы; обмен документами; ограничение использования информации о защищаемом лице, дополнительная безопасность в отношении охраняемого лица, содержащегося в местах лишения свободы или наказания⁷.

Также в статье 270 УПК РУз, при наличии достаточных данных, что потерпевшему, свидетелю или другим участвующим в деле лицам, а также членам их семей или близким родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными противоправными действиями, дознаватель, следователь, прокурор, суд обязаны принять меры к охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц, а также к установлению виновных и привлечению их к ответственности.

⁷ Базарова Д. Б. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ЎЗ МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛАДИГАН ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ КАФОЛАТЛАРИ //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.

Дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе письменно поручить органам внутренних дел принять все необходимые меры, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества участвующих в деле лиц.

Орган внутренних дел должен быть извещен об имеющихся в уголовном деле сведениях о лицах, которым угрожает опасность, о возможном ее характере, источниках, месте, времени и других обстоятельствах⁸.

Важно отметить, что предоставление различных мер защиты потерпевших, как описано в данном перечне, играет критическую роль в обеспечении безопасности защищаемых лиц. Ходатайства и жалобы могут эффективно использоваться в данном контексте для улучшения системы защиты. Например, при возникновении угрозы конфиденциальности информации о защищаемом лице, можно подать ходатайство о дополнительных мерах по её соблюдению. Жалобы могут служить инструментом для выражения неудовлетворенности в случае недостаточной охраны человека, дома или имущества, стимулируя улучшение мер безопасности. Подача ходатайства на временное безопасное место или изменение места проживания также может быть важным шагом для обеспечения личной безопасности. Таким образом, систематическое использование ходатайств и жалоб может повысить эффективность мер защиты, создавая более безопасное окружение для защищаемых лиц.

По правилам статьи 65 УПК РУз, в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу⁹.

Также частями 1 и 2 статьи 66 УПК РУз, предусмотрены следующие права и обязанности свидетеля: пользоваться юридической помощью адвоката; участвовать с адвокатом в следственных действиях; давать показания на родном языке, если он не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется допрос, и пользоваться в этом случае услугами переводчика; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; собственноручно излагать свои показания; не давать показания против себя; знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения; при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; приносить жалобы в защиту своих интересов, на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Свидетель обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора, суда; правдиво сообщить все известное ему по делу; ответить на поставленные вопросы; не разглашать без разрешения допрашивающего сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания¹⁰.

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что среди перечня прав свидетеля не имеется пункта «подавать ходатайства», что в корне отличается от прав других участников уголовного процесса. Причиной не включения института подачи ходатайств и жалоб в данную статью могут являться следующие:

⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#186045a>

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#186045a>

¹⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463#186045a>

1. В уголовном процессе обычно стороны (потерпевшие, обвиняемые) имеют более активную процессуальную роль и, следовательно, могут чаще обращаться с ходатайствами и жалобами. Свидетели, как правило, приглашаются для предоставления информации, и их взаимодействие с процессом может быть менее формализованным;
2. Отсутствие явного упоминания ходатайств и жалоб от свидетелей может быть направлено на предотвращение возможных злоупотреблений и избежание ситуаций, когда использование этих механизмов может замедлить или затруднить процесс разбирательства;
3. Законодательство может предоставлять альтернативные меры защиты свидетелей, такие как право на адвоката, право на ознакомление с протоколом допроса, право на предоставление письменных заметок и документов, что может считаться достаточным для обеспечения их интересов.

References:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан.
<https://lex.uz/docs/111463#186045a>
2. Иноғомжонова З.Ф. Тўлаганова Г.З. Жиноят процесси иштирокчилари. Ўқув қўлланма. /ю.ф.д. проф. М.Х. Рустамбоевнинг умумий таҳрири остида. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007. –Б. 25.
3. Тураева Д.Р. Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш механизмини такомиллаштириш. “12.00.09” – мутахассислиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Б.13.
4. Базарова Д. Б. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ЎЗ МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛАДИГАН ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ КАФОЛАТЛАРИ //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. – 2022. – Т. 3. – №. 3